

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
 ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM
 AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES
 OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
 THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-
 ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
 REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN
 VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE
 BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
 A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED
 A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
 DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE
 REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE
 PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
 PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND
 PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
 MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
 DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
 ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
 TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA
 CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
 COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL
 STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC
 TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
 CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA
 AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN
 POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
 STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC
 ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
 CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE
 SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
 EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF
 THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5 INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durдона, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE PATHOLOGY.....451

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК: 617-57/.58-089.884:616-009.614

SADIKOVA Minura Adkhamovna
DSc, dotsent
Andijan State Medical Institute**ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITY FOR VARIOUS CLINICAL SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY**

For citation: Sadikova A.Minura. Algorithm for maintaining airway patestity for various clinical situations related to contractures neck during operative interventions in reconstructive plastic surgery / Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp. 240-247

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12731973>**ABSTRACT**

Algorithms for making decisions and actions in various situations with predictable and unpredictable difficult airways in patients with post-burn contracture of the face, neck and chest are proposed. An algorithm for predicting difficult airways is also proposed, as the most effective method, using a set of values of the MOSCOW-TD scale and the atlanto-oxypital angle. The presented recommendations are aimed at achieving the goal - improving the safety of patients during general anesthesia by reducing the risk of developing critical gas exchange disorders due to upper airway patency disorders. **Keywords:** Problems of difficulty in maintaining the patency of the upper respiratory tract, reconstructive plastic surgery of the neck region with various degrees after burn changes in the neck region, modern anesthetic care.

САДИКОВА Минура Адхамовна
Д.м.н., доцент
Андижанский государственный медицинский институт**АЛГОРИТМ ПОДДЕРЖАНИЯ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ СВЯЗАННЫХ С КОНТРАКТУРАМИ ШЕИ ПРИ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ В РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ****АННОТАЦИЯ**

Предложены алгоритмы принятия решения и действий в различных ситуациях при прогнозируемых и непрогнозируемых трудных дыхательных путей у пациентов с послеожоговой контрактурой лица, шеи и грудной клетки. Также предложен алгоритм прогнозирования трудных дыхательных путей, как наиболее эффективный метод, с помощью совокупности значений шкалы МОСКВА-ТД и атланта-оксипитального угла. Представленные рекомендации направлены на достижение цели - повышение безопасности пациентов во время

общей анестезии за счет снижения риска развития критических нарушений газообмена вследствие нарушений проходимости верхних дыхательных путей.

Ключевые слова: Проблемы трудности обеспечения проходимости верхних дыхательных путей, реконструктивно-пластические операции области шеи при различных степенях после ожоговых изменениях области шеи, современная анестезиологическая помощь.

SADIKOVA Minura Adkhamovna

t.f.d., dotsent

Andijon Davlat tibbiyot instituti

BO‘YIN KONTRAKTURASI XAR XIL KLINIK XOLATLARI REKONSTRUKTIV PLASTIK JARROXLIK TASHRIHLARIDA NAFAS YO‘LLAR O‘TKAZUVCHANLIGINI TA‘MINLASH ALGORITMI

ANNOTASIYA

Yuz, bo‘yin va ko‘krak qafasining kuyishdan keyingi funksional imkoniyatlari to‘liq yoki qisman yo‘qolgan bemorlarda taxmin qilingan va taxmin qilinmagan og‘ir nafas olish yo‘llarida turli vaziyatlarda qaror qabul qilish va harakatlar ketma-ketligi taklif etilgan. Shuningdek, MOSKVA-TD daraja ko‘rsatkichlari va atlanto-oksipital burchagi qiymatlari majmui yordamida eng samarali usul sifatida kiyin nafas olish yo‘llarini taxmin qilish ketma-ketligi ham taklif etilgan. Taqdim etilgan tavsiyalar yuqori nafas yo‘llari o‘tkaza olishlik qobiliyatining buzilishi tufayli gaz almashinuvining keskin buzilishlari paydo bo‘lish xavfini kamaytirish hisobiga umumiy og‘riqsizlantirish vaqtida bemorlar xavfsizligini oshirish maqsadiga erishishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Yuqori nafas yo‘llarining o‘tkazuvchanligini saqlashdagi qiyinchilik muammolari, bo‘yin mintaqasidagi kuyish o‘zgarishlaridan keyin turli darajadagi bo‘yin rekonstruktiv plastik jarrohligi, zamonaviy anesteziologik yordam.

Актуальность. Обеспечение проходимости дыхательных путей у пациентов с ожоговой контрактурой шеи, лица и грудной клетки является сложной задачей для анестезиолога. Подход к обеспечению проходимости дыхательных путей у пациента с контрактурами от умеренной до тяжелой степени заключается в обеспечении проходимости дыхательных путей. Анестезиолог должен иметь заранее спланированную стратегию интубации трудных дыхательных путей [1,4,5,7]. Варианты, рекомендуемые для обеспечения проходимости дыхательных путей у таких пациентов, включают интубацию в бодрствующем состоянии под волоконно-оптическим контролем, использование интубационной ларингеальной маски, интубацию без миорелаксантов, интубацию с миорелаксантами после проверки способности вентиляции через маску, предварительное освобождение рубца на шее под местной анестезией или седацией с последующей прямой ларингоскопией и интубацией под видеоларингоскопическим контролем [6,8,10].

Стандартные методы оценки проходимости дыхательных путей, которые входят в международные рекомендации, не могут служить для адекватного прогнозирования ситуации трудных дыхательных путей у пациентов с постожоговыми контрактурами лица, шеи, груди [2,3,9]. Предсказать трудные дыхательные пути у пациентов в обычной популяции с высокой долей чувствительности и специфичности не может ни один из существующих методов оценки.

Цель исследования. Оценка валидности и прогностической эффективности предиктивных шкал “трудных дыхательных” в сравнительном аспекте и выявление наиболее оптимальной комбинации их применения у больных послеожоговыми контрактурами лица, шеи и грудной клетки.

Результаты исследования:

С целью более точной оценки риска трудной интубации трахеи у больных с ожоговой контрактурой лица, шеи и грудной клетки была изучена средняя совокупность баллов

применимых шкал, а также методы и кратность интубации трахеи в сравнительном аспекте в зависимости от оценки состояния дыхательных путей.

Как видно из рис.1. у 5 (10%) пациентов о трудностях дыхательных путей и предстоящей интубации трахеи, судили только по тесту Маллампати. У 7 (14%) пациентов при прогнозировании трудной интубации трахеи использовали теста Патила, 8 (16%) пациентов оценивали по показателям шкалы прогнозирования трудности интубации LEMON, 9 пациентов (18%) была использована Wilson. У 11 больных (22%) прогнозирование трудности дыхательных путей осуществляли с использованием шкалы МОСКВА – ТД.

Рис.1. Средняя совокупность баллов шкал оценки состояния дыхательных путей

По результатам исследования выявлено, что классификация Маллампати (n=5) является хорошим прогностическим тестом в диагностике ТДП. Однако, даже при IV классе была достигнута положительная интубация трахеи при прямой ларингоскопии с помощью использования улучшенного Джексоновского положения, твердого проводника и с 3 попытки. Основным методом интубации трахеи была фибро – волоконная интубация, которая лишь в одном случае выполнена с первой попытки.

Рис.2. Методы и кратность интубации трахеи в сравнительно аспекте в зависимости от оценки состояния дыхательных путей

В подавляющем большинстве начальные попытки классической интубации путем

прямой ларингоскопии были безуспешными и весьма травматичными. Во всех случаях эти трудные интубации сопровождались осложнениями в виде повреждения зубов, с умеренной кровоточивостью, ранением слизистой корня языка и задней стенки ротоглотки, болезненностью в горле после операции. Оценивая в целом тест Маллампати положительно, нужно отметить то обстоятельство, что в ряде случаев из – за ограничения открытия рта, связанного с контрактурами, этот метод не применим.

При классификации ТДП по Маллампати 4 и теста Патила (n=7) менее 5 см ни одна попытка интубации с помощью прямой ларингоскопии не увенчалась успехом и довольно сложно, как правило, не с первой попытки удавалась оротрахеальная интубация с помощью фибро – волоконной техники. Грубые келлоидные рубцы на передней поверхности шеи значительно затрудняют определение ориентиров гортани (щитовидного хряща), трахеи, порой сводя на нет выполняемые тесты Патила.

В подгруппе больных, у которых состояние дыхательных путей оценено с помощью шкалы LEMON (n=8) во всех случаях трудной интубации, начинали её с попытками прямой ларингоскопии, но с обязательным использованием альтернативных способов, облегчающих эндотрахеальную интубацию. Как правило, после нескольких (2-3) попыток прямой ларингоскопии приходилось переходить на фибро – волоконную интубацию, которая так же удавалась с трудом и не с первой попытки. Возвращаясь к характеристике шкалы прогнозирования ТДП LEMON и эффективности её использования у пациентов с обширными контрактурами лица, шеи и грудной клетки, можно отметить её относительно высокую эффективность, хотя в данной подгруппе у 2х пациентов при 6 и 7 балльной оценке трудности интубации, последняя удалась при прямой ларингоскопии, тогда как при 6 балльной оценке у одного пациента этой же подгруппы была осуществлена фиброоптическая интубация после двух попыток прямой ларингоскопии. Что касается специфичности этой шкалы для обожженных больных передне-боковых отделов шеи, то она трудно выполнима, а часто и не выполнима при расчётах раздела E (Evaluate) правила 3-3-2-1 вышеуказанных размеров шеи.

Что касается одновременного использования шкал LEMON и Wilson для прогнозирования трудности дыхательных путей у пациентов с ожоговыми контрактурами лица, шеи и груди, то надо отметить большую трудоемкость, множество непотребных и субъективных оценок (размер и расположение зубов, длина нижней челюсти, передняя глубина, рецессия нижней челюсти), что и делает их трудоемкими и не совсем специфичными для данной категории больных. В общем две указанные шкалы прогнозируют ТДП, но степень трудности предстоящей операции иногда не совпадает.

Отмечено, что шкала LEMON, имея большее количество тестируемых признаков ТДП в итоге демонстрирует на 2 балла выше ТДП нежели шкала МОСКВА – ТД. Однако, специфичность для нашего контингента больных значительно больше представляет шкала МОСКВА – ТД, так как она охватывает наиболее часто встречаемые при ожогах передних отделов лица, шеи и груди патологических осложнений ожоговой травмы и довольно часто представляется невозможность оценки 3-3-2-1 из-за грубых, обширных келлоидных рубцов, изменяющих топографию шеи, что делает невозможность оценивать эти параметры при осмотре у наших больных. Интересным было и то обстоятельство, что при показателях 6 и 4 баллов по шкалам LEMON и МОСКВА – ТД соответственно удается интубация трахеи путём прямой ларингоскопии, тогда как при более высоких баллах интубация путем прямой ларингоскопии, как правило, бывает неэффективной и с различными механическими осложнениями.

Исходя из этого, мы решили несколько отойти от Рекомендации ASA (American Society of Anesthesiologists) 2013 года и при прогнозировании трудной интубации с высокими баллами по шкалам LEMON и МОСКВА – ТД, превышающими 6 и 4 баллов соответственно, отказаться от прямого ларингоскопического метода интубации подобной категории больных и сразу прибегать к интубации трахеи (оро – или назотрахеальной) с помощью фиброволоконной техники в состоянии бодрствования больных, избегая, таким образом, многих механических осложнений в виде травм, наносимых при прямой ларингоскопии.

Итогом данного исследования явился дифференцированный подход к методике интубации при прогнозируемых ТДП путём оценки валидности шкалы МОСКВА-ТД в комплексе с показателем атланта – окципитального угла по данным боковой рентгенографии шеи. Данный способ осуществлялся для выбора наиболее эффективного набора признаков для оценки ТДП и степени трудности интубации трахеи, а, возможно, и дифференцированного выбора метода интубации у пациентов с обширными передними контрактурами лица и шеи.

С этой целью у оставшихся 10 пациентов (20%) прогнозирование ТДП осуществляли, используя только шкалу МОСКВА – ТД и измерение атланта – окципитального угла по данным боковой рентгенографии шеи (таблица 1).

Таблица 1.

Прогнозирование трудных дыхательных путей, методы и кратность интубации трахеи у пациентов в зависимости от баллов шкалы МОСКВА-ТД и величины атланта-окципитального угла (n=10)

№	Возраст, лет	Вес, кг	Площадь контрактур, %	Срок после травмы, мес	Баллы по шкале Москва-ТД	А/О угол, °	Метод интубации	Количество попыток
1	44	58	18	10	5	151	ФВ	2
2	29	51	15	13	4	141	ПЛ/ФВ	2/2
3	28	52	21	11	4	143	ПЛ/ФВ	1/2
4	16	47	19	12	5	152	ФВ	3
5	57	63	14	14	4	139	ПЛ/ФВ	1/2
6	16	44	20	8	6	155	ПЛ/ФВ	1/3
7	27	49	24	8	7	152	ФВ	3
8	23	53	22	9	6	154	ФВ	3
9	44	51	19	14	6	150	ФВ	3
10	19	41	17	8	6	148	ФВ	2
М	32,2	50,9	18,9	10,7	5,3	148,5	14	30
Ме	16-57	41-63	14-24	8-14	4-7	139-155	4/10	5/25

Примечание: М-средние значения показателей; Ме-медиана; ПЛ-прямая ларингоскопия; А/О-атланта-окципитальный угол; ФВ - фиброволоконная интубация

Как видно из данных таблицы 1., переменные величины, как и рутинные лабораторные данные в этой подгруппе не отличались от таковых вышеописанных подгрупп. Шкала МОСКВА – ТД выбрана нами не случайно. Дело в том, что по своим 7 признакам (М – Маллампати тест, О – открывание рта, С – сгибание/разгибание шеи, К – клинические признаки, В – выдвижение нижней челюсти, А – анамнез, ТД – тиреоментальное расстояние) она весьма специфична для изучаемого нами контингента больных. Она не громоздка, легка в использовании. Что касается атланта-окципитального угла, то практически все исследуемые нами пациенты за счет выраженных стерно-ментальных контрактур практически лишены возможности разгибания головы в значительных пределах, что приводит к резкому ограничению открывания рта, уменьшению орально – гортанного угла, увеличению атланта-окципитального угла, снижению возможности правильности оценки теста Маллампати и, естественно, свидетельствует о возможности сложной интубации и развитии тяжелых осложнений в процессе её выполнения.

Для расчета атланта-окципитального угла по данным рентгенограммы мы использовали линию Мак Рэя (Mc Rae), которая соединяет базион с опистионом (Базион – самая нижняя точка переднего края большого затылочного отверстия по медиальной линии. Опистион – середина заднего края большого затылочного отверстия). Вторая линия проходит по заднему краю тела позвонка. Мы несколько модифицировали Угол ската (для удобства

применения у нашего контингента больных), который обычно измеряется между линиями Вакенгейма (вдоль ската затылочной кости и заднему краю тела позвонка). Простота линии Мак Рэя – в легкости определения на рентгенограмме точек бастиона и опистиона. В норме этот угол составляет 124 - 127°.

У 8 из 10 пациентов этой подгруппы тест Малламатти определялся с трудом из-за значительного укорочения тиро-ментального расстояния в пределах 3-4 см., что соответствовало 150° – 155° атланта-окципитального угла. Класс Малламатти у них был в пределах 3-4 баллов. У одной пациентки в связи со значительными рубцовыми изменениями в оральном отделе, межрезцовое расстояние составило 2,7 см, что исключало выполнение теста Малламатти и применение ларингеальной маски в случае необходимости в ней при затрудненной интубации и осуществлении вспомогательного дыхания.

У 1 пациента тест Малламатти был в пределах 2 баллов при большем тиро-ментальном расстоянии (5см) и почти полном открывании рта. У указанных 2-х больных атланта-окципитальный угол был в пределах 139 – 141°. У всех пациентов имело место контрактурное сгибание головы, вызванные мощными келлоидными рубцами передне – боковых отделов шеи, в связи с чем отмечалось укорочение шеи с нарушением анатомии дыхательных путей, однако, без особых нарушений функции дыхания.

У 6 больных не было возможности выдвижения нижней челюсти. Среднее количество баллов по шкале МОСКВА – ТД составило 5.3, что указывало на облигатную трудность при интубации, ибо при прогнозировании ТДП по данной шкале 2 и более баллов уже свидетельствуют о возможно трудной интубации трахеи. У 5 больных отмечено 6-7 баллов, у 1 из которых было 7 баллов, что, забегаая вперед, сделало невозможным интубацию трахеи путем ПЛ и ФВ. Операции были отсрочены и в последующем были выполнены под общей анестезией после предварительного удаления пласта рубцовых тканей по передней поверхности шеи (как было описано выше) под местной анестезией 2 и 4% р-ром лидокаина с умеренной седацией пациентов.

Что касается интубации путем прямой ларингоскопии, которую мы выполняли 4 больным этой подгруппы с числом баллов по шкале МОСКВА – ТД 4 и 5, атланта-окципитальным углом 139-152° с применением альтернативных методов и приемов, облегчающих интубацию, ни в одном случае она не была выполнена и, как правило, приводила к травматическим осложнениям и необходимости интубации с помощью фибро-волоконной техники.

У одной пациентки с числом баллов по шкале МОСКВА – ТД -7 и атланта-окципитальным углом 152° мы начали интубацию трахеи и с помощью фибробронхоскопа, при трех неудачных попытках её была проведена одна попытка прямой ларингоскопии, что так же не увенчалось успехом. Это подтверждало наш тезис, выдвинутый при описании предыдущей подгруппы, что при бальной оценке по шкале МОСКВА – ТД выше 5 баллов вообще не стоит производить попыток интубации трахеи с помощью прямой ларингоскопии даже с альтернативными методами и приемами, что навело на мысль необходимости дифференцированного подхода к методу интубации трахеи у подобной категории больных.

Всего 10 больным этой подгруппы было выполнено 30 попыток интубации трахеи, из которых лишь 5 – прямая ларингоскопия и 25 попыток интубации с фибро-волоконной техникой, которая дает значительно меньше травматических осложнений и более эффективна при затруднённых интубациях. Средние значения атланта – окципитального угла в этой подгруппе больных составили 148.5°, что на 21.5° превышает верхние величины физиологических значений его. С увеличением его более 150о практически становится невозможными методы oro – или назотрахеальной интубации даже с помощью фибро-волоконной техники. Это вынуждает к выполнению трахеостомии под местной анестезией.

Заключение

Для скрининга пациентов использованы и в сравнительном аспекте изучены эффективность следующих общепринятых критериев трудной интубации по данным различных тестов и шкал. По результатам исследования были сформулированы следующие

ВЫВОДЫ:

Тест Маллампати – хороший прогностический тест в диагностике ТДП, но при передних грубых келлоидных рубцах лица, шеи и груди из-за ограничения открытия рта, резкого сгибания головы, связанных с контрактурами, этот метод не применим.

Грубые келлоидные рубцы на передней поверхности шеи значительно затрудняют определение ориентиров гортани, трахеи, расчёт тиро – ментального и тирео – стернального расстояний, сводя на нет выполнение теста прогнозирования ТДП по шкале Патила.

Шкалы LEMON и Wilson для прогнозирования ТДП у пациентов с ожоговыми контрактурами лица, шеи и груди трудоёмки, имеют множество непотребных и субъективных оценок, что делает их неспецифичными для данной категории больных.

Для прогнозирования трудных дыхательных путей (ТДП) и интубации трахеи у пациентов с постожоговыми контрактурами передне – боковых отделов лица, шеи, груди, наиболее эффективными является шкала МОСКВА – ТД и значений атланта – окципитального угла.

REFERENCES | ЧОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Andreyenko A.A., Dolbyeva E.L., Stomov V.N. Ensuring patency of the upper airways in the hospital. Clinical recommendations of the federation of anesthesiologists and resuscitators (second revision 2018) Bulletin of Intensive Care named after A.I. Sultanov. Saltanov A.I. 2019. 2. 7-31(in Russ).
2. Korneev A.V., Orudzheva S.A., Kudryavtsev A.N. Features of difficult airways in patients with burns of the face and neck. Vestnik anesthesiologii i reanimatologii. 2019.Т16. Т6. 67-73 (in Russ).
3. Apfelbaum, J.L., Hagberg, C.A., Connis, R.T., Abdelmalak, B.B. et al., 2022. 2022 American Society of Anesthesiologists Practice Guidelines for Management of the Difficult Airway. *Anesthesiology* 136, 31–81. doi:10.1097/aln.0000000000004002.
4. Chrimes N, Bradley WPL, Gatward JJ, Weatherall AD. Humanfactors and the ‘next generation’ airway trolley. *Anaesthesia* 2019;74: 427–33.
5. Cormac RS, Lehane J: Difficult tracheal intubation in obstetrics. *Anaesthesia* 1984; 39:1105–111
6. Ezri T, Warters RD, Szmuk P, et al. The incidence of class “zero” airway and the impact of Mallampati score, age, sex, and bodymass index on prediction of laryngoscopy grade. *Anesthesia and Analgesia* 2001;93: 1073–5.
7. Faramarzi E, Soleimanpour H, Khan ZH, Mahmoodpoor A, Sanaie S. Upper lip bite test for prediction of difficult airway: A systematic review. *Pak J Med Sci.* 2018 Jul-Aug;34(4):1019-1023. doi: 10.12669/pjms.344.15364.
8. Lundstrøm LH, Duez CH, Nørskov AK, et al. Avoidance versus use of neuromuscular blocking agents for improving conditions during tracheal intubation or direct laryngoscopy in adults and adolescents. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2017;5: CD009237.
9. Roth D, Pace NL, Lee A, Hovhannisyann K, Warenits AM, Arrich J, Herkner H. Airway physical examination tests for detection of difficult airway management in apparently normal adult patients. *Cochrane Database Syst Rev.* 2018 May 15;5(5):CD008874. doi: 10.1002/14651858.CD008874.
10. Roth D, Pace NL, Lee A, Hovhannisyann K, Warenits AM, Arrich J, Herkner H. Bedside tests for predicting difficult airways: an abridged Cochrane diagnostic test accuracy systematic review. *Anaesthesia.* 2019 Jul;74(7):915-928. doi: 10.1111/anae.14608.
11. Weng M, Ding M, Xu Y, Yang X, Li L, Zhong J, Miao C. An Evaluation of Thyromental Distance-based Method or Weight-based Method in Determining the Size of the Laryngeal Mask Airway Supreme: A Randomized Controlled Study. *Medicine (Baltimore).* 2016 Mar;95(9):e2902.doi:10.1097/MD.0000000000002902

Статья поступила в редакцию 10.05.2024; одобрена после рецензирования 21.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 10.05.2024; approved after reviewing 21.06.2024; accepted for publication 29.06.2024.

Информация об авторах:

Садикова Минура Адхамовна - д.м.н., доцент кафедры общей хирургии, анестезиологии и реаниматологии, оториноларингологии ФУ и ПКВ Андижанский государственный медицинский институт, Андижан, Узбекистан, E-mail: sminura@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-8962-8715>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Садикова М.А. — идеологическая концепция работы, редактирование статьи; сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Sadykova Munira Adhamovna - MD, Associate Professor of the Department of General Surgery, Anesthesiology and Intensive Care, Otorhinolaryngology of the FU and PKV Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan, E-mail: sminura@mail.ru , <https://orcid.org/0000-0001-8962-8715>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Sadykova Munira Adhamovna — ideological concept of the work, editing the article; collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000